

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTONLIK LARNING FRONT ORTIDAGI MEHNAT JASORATLARI XUSUSIDA

Tolipov Fayzull Saidovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası professori, tar.f.d

Annotatsiya: maqolada ikkinchi jahon urushi yillarida o‘zbekistonliklarning front ortidagi mehnat jasoratlari, urushga qo‘shgan munosib hissaları, ommaviy safarbarlikni tashkil etishdagi qaxramonliklari bayon qilingan. Unda respublika aholisining dushman tomonidan bosib olingan hududlarga va ozod etilgan tumanlarga ko‘rsatgan qardoshlik yordamlari va Mudofaa fondiga topshirgan pul mablag‘lari va qimmatbaho buyumlari va evakuatsiya qilingan xalqlarga ko‘rsatgan insonparvarlik yordamlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ikkinchi jahon urushi, mudofaa, o‘zbekistonliklar, mehnat jasorati, g‘alaba, ishlab chiqarish, maxsulot, vatnaparvarlik, insonparvarlik, jamg‘arma, buyum, oziq-ovqatlar.

Аннотация: в статье рассказывается о героическом труде узбекистанцев в тылу во время Второй мировой войны, об их достойном вкладе в войну и героизме в организации массовой мобилизации. В нем рассказывается о братской помощи, оказанной населением республики оккупированным врагом территориям и освобожденным районам, о средствах и ценностях, переданных в Фонд обороны, об оказании гуманитарной помощи эвакуированным народам.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона, узбекистанцы, трудовое мужество, победа, производство, продукт, патриотизм, гуманизм, фонд, товары, продовольствие.

Abstract: the article tells about the heroic work of Uzbeks in the rear during the Second World War, about their worthy contribution to the war and heroism in organizing mass mobilization. It tells about the fraternal assistance provided by the population of the republic to the territories occupied by the enemy and liberated areas, about the funds and values transferred to the Defense Fund, about the provision of humanitarian aid to evacuated peoples.

Keywords: Great Patriotic War, defense, Uzbeks, labor courage, victory, production, product, patriotism, humanism, fund, goods, food.

Kirish. Ikkinchi jahon urushi yillarida Sovet Ittifoqining barcha respublikalari qatori, O‘zbekistonda ham barcha sohalar harbiy izga ko‘chirildi. Barcha e‘tibor urushni tezroq g‘alaba bilan yakunlash, davlatning moliyaviy qudratini oshirish va byudjet tizimini mustahkamlashga qaratildi. Agar tarixiy manbalarga murojaat qilinsa, yaqin vaqtlargacha 1941 yilda O‘zbekiston aholisi jami 6 million 551 ming kishini tashkil etgan va ularning 1 million 500 mingga yaqini urushda ishtirok etgan, deb hisoblanar edi. To‘plangan yangi ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistondan 1 million 951 mingga yaqin kishi urushga safarbar etilgan¹².

1941 yilning oxrigacha 300 ga yaqin korxonalar (ba‘zi manbalarda 280 ta) O‘zbekistonga ko‘chirilib, harbiy izga solindi. Ular jangovar texnika, qurollar, o‘q dori ishlab chiqarishga moslashtirib qayta qurildi. Bu korxonalarda frontga safarbar etilgan erkaklar o‘rnini keksalar, xotin-

¹² Ajdodlar jasorati va xotirasiga yuksak ehtirom // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Buyuk g‘alabani 75 yilligi haMA Xotira va qadrlash kuniga bag‘ishlangan tantanali marosiMAgi nutqi. // “Yangi O‘zbekiston” gazetasi. № 80. -T.2020 yil. 10 may.

qizlar egalladilar. Urush bulayotgan va dushman yaqinlab kelatgan hududlardan muhim sanoat korxonalarini kolhoz, sovxoz va MTS larning mulklarini madaniy boyliklar va o'quv yurtlarini Sharqqa, jumladan O'zbekistonga ko'chirish, joylashtirish ishlari boshlanib ketdi.

Shuningdek, respublikada dushman tomonidan bosib olingan hududlarga va ozod etilgan tumanlarga qardoshlik yordam jamg'armasi (fondi) tuzildi. Urush davrida mehnat jamoalari va ayrim fuqarolar bir kunlik yoki ikki kunlik ish haqlarini mudofaa jamg'armasiga ajratdilar, qimmatbaho buyumlari, zayom obligatsiyalari va naqd pullarini topshirdilar. Barcha joyda shanbaliklar va yakshanbaliklar o'tkazilib, bularda ishlab topilgan pullar ham mudofaa jamg'armasiga o'tkazildi.

SSSR Davlat bankining barcha bo'limlarida "Mudofaa fondi" ham tashkil etildi. Xalq o'zlarining pul va zayomlari, obligatsiyalari va shaxsiy jamg'arilgan pullarini mana shu banklardagi "Mudofaa fondi" ga topshirdilar. Bu holat urushdan avvalgi yillarda aholidan soliqlar undirilgan bo'lsa urush yillari mahalliy aholi o'z ixtiyori bilan mablag'larni olib kelib topshirdilar. Masalan, urush yillari Mudofaa fondiga 17,6 mlrd. rub naqd pul, 13,2 kg. platina, 131,4 kg oltin, 9.519 kg. kumush, 1,7 mlrd rubllik qimmatbaho taqinchoqlar kelib tushgan¹³.

O'zbekistonda urushning dastlabki kunlaridan mudofaa jamg'armasini tashkil etish maqsadida ishchilar, kolxozchilar, ziyolilar bir kunlik ish haqlari, kommunistik shanbaliklardan ishlab topilgan pullarni, fuqarolarning shaxsiy jamg'armalari, qimmatbaho boyliklar, davlat zayomlari, buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari topshirdilar, deya o'zbekistonliklarning urush yillaridagi matonatini qayd etadi R. Duschanov.

Urushning dastlabki yillarida mudofaa fondini ko'paytirish uchun kommunistik shanbalik va yakshanbaliklar avj olib ketdi. 1941 yil 18 iyunda respublikada birinchi shanbalik o'tkazildi. Bu shanbalikda 1,2 mln kishi qatnashib, mudofaa fondiga 3 mln so'mdan ko'p pul o'tkazdilar. Xuddi shu davrda "O'zbekiston komsomoli" nomli tank kolonnasi qurish uchun mablag' to'plash boshlandi. 1941 yilning 12 oktyabrida o'tkalilgan yakshanbalikka 600 mingdan ortiq yoshlar qatnashib, ular zavod va fabrikalarda, paxtazorlarda, temir yo'llarda fidokorona mehnat qildilar. Odamlardan yig'ib olingan turli yig'imlar hisobiga va ishlab topilgan 2,5 mln so'm pul mablag'lari "Tank kolonnasi qurish fondi"ga berildi.

Urush yillarida frontga 290 ta samolyot, 17342 samolyot dvigateli, 1 mln. 700 ming minomyot, 27 ming tankga qarshi qurollar, 60 ming kimyoviy o'q-dorilar, 22 million mina, 560 ming snaryad, 2 million 318 ming havo bombasi, 1 million granata, 5 zirhli poezdlar, 18 harbiy gospital poezdlari yuborilganligini shu davr bo'yicha tadqiqotlar olib borgan X. Axmedov ham tasdiqlaydi¹⁴.

Agar raqamlarga murojaat qilinsa, faqat 1943 yilning boshlaridagina frontdagi oilalarga yordam tariqasida 73,5 ming pud g'alla, 10 ming bosh qo'y, 2000 bosh qoramol yetkazib berildi va 850 dan ortiq uy joy binolari qurib foydalanishga topshirildi. Respublikamizda umumxalq jamg'armasini vujudga keltirish harakati avj olib ketdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, urush yillarida O'zbekiston mehnatkashlarining mudofaa jamg'armasiga qo'shgan hissasi 650 million so'm pul va 55 kg tilla va kumushni tashkil etdi. Bundan tashqari 4,266 milliard so'm miqdorda davlat ziyomi va pul-buyum lotereasidan tushgan mablag'lar to'langan¹⁵.

Birinchi navbatdagi masala mudofaa sanoati korxonalarini zarur bo'lgan mablag' bilan ta'minlash bo'lgan. Xususan, bu borada O'zbekistonda 1941 yilning oxirlariga kelib respublikaning 300 zavod va fabrikasi armiya uchun qurol yarog' va o'q dori ishlab chiqara boshladi, yoqilg'i, elektr

¹³ Duschanov R. Ikinchi jahon urushi yillari sovet davlatida soliqlar va ularda belgilangan tartiblar.//O'rta Osiyo xalqlari tarixining dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari to'plami. --T.2020- B 299-300.

¹⁴ Ахмедов Х.Т. Вклад Республики Узбекистан в победу над фашизмом. // Постсоветские исследования. Т.3. М. № 5 (2020).

¹⁵ Oblomurodov N. O'zbekistonning fashistlar xurujidan zarar ko'rgan rayonlarga yordami.--T. "Fan". 1985.

quvvati va metall yetkazib bera boshladi. Bu sohada O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining 1941 yil 5 va 7 dekabrda bo'lib o'tgan V Plenumida muhokama qilingan masalalar diqqatga sazovordir. Umuman, 1945 yilda 1940 yilga nisbatan O'zbekiston SSR sanoati mahsulotining umumiy hajmi 7 baravar, shu jumladan, og'ir sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 4 baravar, mashinasozlik sanoati mahsuloti 13,4 baravar oshdi¹⁶.

1943 yilga kelib O'zbekistondan front uchun 2100 ta samolyot, 2318 ming dona aviabomba, 17100 ta minomyot, 4500 birlikdan iborat minalarni yo'q qiluvchi qurol, 60 mingga yaqin harbiy-kimyoviy apparatura, 22 mln. dona mina va 560 ming dona snaryad, 1 mln dona granata, dala radiostansiyalari uchun 3 mln. radio lampa yetkazib berilgan. Shuningdek qariyb 300 mingta parashyut, 5 ta bronepoezd, 18 ta harbiy sanitariya poezdi, 2200 dona ko'chma oshxona va 7518,8 mingta gimnastyorka, 2636,7 mingta paxtali nimcha, 2861,5 mingta armiya etigi tayyorlab berdilar¹⁷. Bu O'zbekiston xalqining turli yig'imlar orqali fashist-bosqinchilarini tor-mor etishga, g'alabaga qo'shgan katta hissasi bo'ldi.

Urush yillarida O'zbekiston xalqi nafaqat frontga moliyaviy va moddiy yordamlar ko'rsatdilar, balki og'ir sharoit bo'lishiga qaramasdan yuzlab, minglab frontdan jo'natilgan fuqarolarni qabul qildilar, boqib, parvarishladilar. Urush yillarida O'zbekistonga 1 mln ga yaqin kishi O'zbekistonga ko'chirildi, ulardan 200 mingdan ortig'ini bolalar tashkil etdi. Jumladan, Shoaxmad Shomaxmudovlar oilasi 15 bolani boqib o'z tarbiyasiga oldi. Birgina, 1943 yilning oxiriga kelib shaharlarda 4672 bola, qishloqlarda esa, 870 bola o'zbek oilalari tomonidan tarbiyaga olingan edi. Urush arafasida respublikada 106 ta bolalar uyida 12 ming bola tarbiyalangan bo'lsa, 1945 yilga kelib, ularning soni O'zbekiston bo'yicha 263 ta bolalar uyida 31300 bolaga yetdi. O'zbek oilalari urushning dastlabki yillarida Rossiya, Ukraina, Belorussiya Moldaviya, Boltiqbo'yi respublikalaridan ko'chirilib keltirilgan kishilarni o'z bag'riga oldi¹⁸.

O'zbekiston qishloq mehnatkashlari 4 mln. 148 ming t. paxta, 82 mln pud g'alla, 54067 t. pilla, 195 ming t. sholi, 57 ming 444 t meva, 36 ming tonna quruq meva, 159 ming 300 t. go'sht, 22 ming 300 t. jun va boshqa mahsulotlar yetkazib berish bilan dushman ustidan qilingan g'alabaga munosib hissa qo'shgan bo'lsa, nemis-fashist okkupantlaridan ozod qilingan hududlarda qishloq xo'jaligini tiklash ishlari uchun texnika va ishchi kuchlari bilan yordam berib, o'zbek xalqi o'zining insonparvarlik, do'stlik, birodarlik tuyg'ularini namoyon etdi. 1943 yilda O'zbekistondan ozod qilingan tumanlarga 1152 ta traktor, 25 ta kombayn, 1138 ta plug, 379 ta seyalka, kabi texnikalar, Ukraina va Stavropol o'lkasiga 1596 nafar kombayinchi, 41 nafar mexanik, 30 nafar agronom, 11 nafar buxgalter yuborildi. RSFSR, Ukraina, Belorussiya, Bo'tiq bo'yi respublikalarining xalq ho'jaligini tiklashda minglab o'zbekistonliklar faol ishtirok etdilar.¹⁹

Qiyinchiliklarga qaramasdan urush yillarida Qoraqalpog'istondan qamaldagi Leningradga 82 million pud don jo'natildi, 231 ming tonna sholi, 108 tonna kartoshka, 374 tonna sabzavot va meva, 35289 tonna quritilgan meva, 57444 tonna. uzum, 1.593.000 tonna go'sht, 5.286.000 dona teri yuborildi. Shuningdek, shaharga 3700 kg guruch, 20 ming dona konserva, 5819 kg go'sht hamda 21 614 kg bug'doy yuborildi²⁰.

Albatta, yig'ilgan mablag'lar va xalq tomonidan ko'rsatilgan bunday jasoratda, shubhasiz

¹⁶ O'sha joyda.

¹⁷ Oblomurodov N. Hazratqulov A, Tolipov F va boshqalar. O'zbekiston tarixi. -T.2011. 268 b.

¹⁸ Ishqovatov V, Tolipov F. Mahalla: o'tmishda va bugun. -T.2014. 66- bet.

¹⁹ O'zbekiston tarixi. // R.X Murtazaeva mas'ul muharrirligida (Oliy o'quv yurti nomutaxassislik yo'nalishi talabalari uchun darslik). - T.2003. 370 b.

²⁰ Axmedov X.T. Vklad Respubliki Uzbekistan v pobedu nad fashizmom. // Postsovetskie issledovaniya. T.3. M. № 5 (2020)

xotin-qizlarning ham o'z hissalarini bor edi. Xususan, O'zbekiston xotin-qizlari urush yillarida haqiqiy vatanparvarlik namunalari ko'rsatdilar. Birgina sanoat sohasining o'zida ko'plab ayollarning katta mehnati samarasini ko'rish mumkin. Masalan, Toshkent viloyati Yangiyo'l rayon yog' zavodining ishchi ayollari o'z yig'ilishlari qarorida shunday deb yozdilar: *"Biz ishlab chiqarishga borib stanoklar oldida o'z erlarmizning o'rnini har lahza bosish istagini bildiramiz. Qizil Armiya jangchilari komandirlari jang maydonlarining oldingi manzillarida bormoqdalar, biz esa front ortida fidokorona mehnat qilamiz, bu yerda turib ham dushman ustidan g'alabani tezlashtiramiz"*²¹.

Umuman, boshqa xalqlar singari o'zbekistonliklar urush mudofaa jang'armasiga o'z hohishlariga binoan hissalarini qo'shdilar, urushga moddiy yordamlar ko'rsatdilar. Shunday og'ir sharoitda xalqning bag'rikenglik xarakteriga binoan xalq haqiqiy baynalminallik xislatlarini namoyon etdi. Milliy mentalitetimizga xos uyushqoqlik, aholini ommaviy safarbarlikka jalb etish, urushga chaqiruvni tashkil etish, front uchun pul mablag'lari yuborish ishlarida faol ishtirok etganligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar

1. Ajdodlar jasorati va xotirasiga yuksak ehtirom // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Buyuk g'alabani 75 yilligi haMA Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali marosiMAgi nutqi. // "Yangi O'zbekiston" gazetasi. № 80. -T.2020 yil. 10 may.
2. Duschanov R. Ikinchi jahon urushi yillari sovet davlatida soliqlar va ularda belgilangan tartiblar.//O'rta Osiyo xalqlari tarixining dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari to'plami. --T.2020- B 299-300.
3. G'oyibnazarov I.Sh. O'zbekistonda sovet hokimiyatining soliq siyosati va uning oqibatlarini. (1917-1945). Tarix fani bo'yicha falsafa doktori (Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T. 2025.-B. 130.
4. Axmedov X.T. Vklad Respubliki Uzbekistan v pobedu nad fashizmom. // Postsovetskie issledovaniya. T.3. M. № 5 (2020).
5. Oblomurodov N. O'zbekistonning fashistlar xurujidan zarar ko'rgan rayonlarga yordami.--T. "Fan". 1985.
6. Oblomurodov N. Hazratqulov A, Tolipov F va boshqalar. O'zbekiston tarixi. -T.2011. 268 b.
7. Ishquvatov V, Tolipov F. Mahalla: o'tmishda va bugun. -T.2014. 66- bet.
- O'zbekiston tarixi. // R.X Murtazaeva mas'ul muharrirligida (Oliy o'quv yurti nomutaxassislik yo'nalishi talabalari uchun darslik). -T.2003. 370 b.
8. O'rolova M. O'zbekiston xotin-qizlarining front ortidagi faoliyati. // O'tmishga nazar. №2 maxsus son. B 506-507

²¹ O'rolova M. O'zbekiston xotin-qizlarining front ortidagi faoliyati. // O'tmishga nazar. №2 maxsus son. B 506-507